

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH): PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.15790379

Lais Ribeiro Soler Bomfim¹

¹Mestrado em Educação - Universidade Estadual Paulista (UNESP)

E-mail: lairsoler@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7404671801790059>

RESUMO: Após mais de uma década de mobilização, com a aprovação da Lei Federal 14.254/21, foi regularizado o acompanhamento integral para educandos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Este transtorno do neurodesenvolvimento caracteriza-se como um transtorno crônico, de origens genéticas e multifatoriais, que pode apresentar diferentes manifestações quanto à Desatenção e à Hiperatividade e Impulsividade, podendo ou não afetar, desta forma, o desempenho, a aprendizagem e a convivência no ambiente escolar. A observância da aplicação desta lei perpassa pela compreensão das práticas pedagógicas que estão sendo direcionadas às crianças com este transtorno do neurodesenvolvimento nas escolas públicas de ensino regular dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Compreende-se que para atender ao desenvolvimento integral destas crianças em idade escolar e de suas necessidades educativas especiais na escola regular, tais práticas devem ser pautadas por uma perspectiva inclusiva. Nesta pesquisa, objetiva-se apresentar estudos que levantem práticas pedagógicas que possam ser relacionadas à uma perspectiva inclusiva que são direcionadas às crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em idade escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Práticas Pedagógicas Inclusivas; Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.

1. INTRODUÇÃO

Em 2021, após mais de uma década de campanhas, coletas de assinatura e diferentes ações mobilizando setores diversos da sociedade, a Lei Federal de nº 14.254/21 que trata do acompanhamento integral para educandos com dislexia, Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem foi aprovada.

Neste processo buscando a conscientização especificamente sobre o TDAH, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA) lançou uma campanha em seu canal na plataforma de vídeos *Youtube* chamada “Histórias Reais” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO, 2014), com um compilado de depoimentos de pessoas diagnosticadas com este transtorno e seus familiares, além de profissionais da saúde e educação. Nestes depoimentos, quando adolescentes então estudantes da educação básica ou adultos falam

brevemente sobre a vida escolar, pode-se encontrar falas como “Me frustrava porque minha mãe não via o que eu tentava fazer. Eu pensava que eu não conseguia porque eu era um ‘burrinho’ ”, ou ainda “Como a minha mãe percebeu ‘Pô, o cara pula palavra, o cara não lê a frase toda, o cara não ‘tá prestando atenção, ele não foca. A minha mãe não sabia lidar direito com a parada” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO, 2014). Há ainda o depoimento de uma mãe, ao lado de seu filho, dizendo “Chegou uma hora que eu falei ‘Nossa, eu desisto. Não tem mais o que fazer’. E não tem nada pior para uma mãe do que falar ‘Eu desisto’ ”. Outra relata ainda queixas da escola sobre seu filho “Ele é muito agitado, ele não pára quieto, ele não presta atenção” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO, 2014).

Em debate promovido na Câmara dos Deputados para discussão sobre o então projeto da Lei citada anteriormente, foram apresentados também relatos de pessoas com TDAH, como o da jornalista Thais Finotto Visani, que disse que, por mais que tentasse “desesperadamente” se adaptar ou chorasse antes de ir para à escola por não querer ser diferente de seus pares, “apanhava dos meus colegas, a minha mochila, ela era frequentemente jogada no lixo, eu ouvia de outras crianças que brincar comigo era uma doença contagiosa, e isso não passou quando eu cresci” (TRIBO TDAH, 2022).

Estes relatos, embora não apresentem vivências atuais, expõem experiências vividas por pessoas enquanto crianças ou de familiares que as acompanhavam. Através das imagens retratadas nestes depoimentos, percebe-se contextos escolares excludentes, que não sabiam acolher as características manifestadas pelas então crianças com TDAH em idade escolar, que as faziam destoar do grande coletivo.

Nesse sentido, esta Lei Federal representa o direito destas crianças em serem assistidas observando sua integralidade enquanto sujeitos que possuem especificidades que as farão, em uma ampla gama de fatores e intensidade, destoar do grupo em que estão inseridas. Isto pode significar (ou não, uma vez que cada indivíduo manifesta características distintas, dado a complexidade do transtorno) a necessidade de acomodações que permitam sua inclusão no cotidiano escolar.

No Artigo 2º desta Lei Federal, é descrito como as escolas da Educação Básica, sejam elas da rede pública ou privada, apoiadas pela família e pelos serviços de saúde disponíveis, “devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social” (BRASIL, 2021). Já no Artigo 3º, é determinado que, em caso de apresentarem

“alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem”, este público deve ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade (BRASIL, 2021).

Várias problemáticas surgem quando observado o acompanhamento específico das dificuldades destes educandos com este transtorno pelas escolas onde estejam matriculados, caso as especificidades desta condição repercutam em sua aprendizagem. Uma delas é a investigação das práticas pedagógicas que estão sendo direcionadas à estas crianças nas escolas públicas de ensino regular dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvidas em uma perspectiva inclusiva.

Para tal, esta pesquisa objetiva apresentar as práticas pedagógicas inclusivas que foram utilizadas em sala regular dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental visando os alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão integrativa de literatura, a qual, de acordo com Silveira e Galvão (2005), se trata de “um método em que as pesquisas são sumarizadas e conclusões são estabelecidas considerando o delineamento da pesquisa; conseqüentemente possibilita a síntese e a análise do conhecimento científico produzido sobre um determinado tema para sua incorporação na prática”.

Para esta revisão, foi utilizado para pesquisa o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES), que disponibiliza acervo das dissertações e teses publicadas em Programas de Pós-graduação brasileiros à esta instituição filiadas. Foram utilizados os descritores “Inclusão” e “Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade” e, a partir do resultado obtido, foram consideradas aquelas que apresentassem práticas pedagógicas na perspectiva da Educação Inclusiva utilizadas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo enfoque nos estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, bem como aquelas que estivessem disponíveis em sua totalidade para acesso através da *Internet*. Nestes critérios, foram encontrados dois estudos, que se configuram como dissertações de mestrado produzidas em instituições brasileiras, que foram publicadas entre 2019 e 2024. Para tal, foram realizadas buscas de outubro a novembro de 2024, e a análise das teses encontradas realizada entre dezembro de 2024 à janeiro de 2025.

Esta pesquisa objetiva apresentar as práticas pedagógicas inclusivas que foram utilizadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental visando os alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na construção de um arcabouço teórico que permita refletir sobre este acompanhamento citado anteriormente, é preciso compreender o papel da escola de ensino regular frente às crianças em idade escolar com necessidades educativas especiais. Em 1994, como resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, foi acordada entre diferentes países a Declaração de Salamanca, que aborda princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Neste documento, se orienta que as crianças e jovens com tais especificidades devem ter acesso às escolas regulares, as quais, por sua vez, devem se adequar à uma proposta pedagógica que tenha como centro a criança e que vá ao encontro de tais necessidades (UNESCO, 1998).

Partindo desta perspectiva, o educando é reconhecido como um sujeito de direitos e o foco da ação pedagógica em um ambiente escolar inclusivo. Para tal, é necessário conhecer cada aluno, respeitando suas potencialidades e necessidades, respondendo à estas com “qualidade pedagógica” (BRASIL, 2004, p.8).

A escola regular pode ser tornar inclusiva ao reconhecer “as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas” (BRASIL, 2010, p.9). Tais práticas não são simples nem imediatas de serem adotadas, uma vez que dependem de mudanças que envolvem fatores e agentes externos à escola e à sala de aula (BRASIL, 2010, p.9).

Omote (2006, p. 257) descreve o empenho de muitos educadores brasileiros para a construção de uma educação inclusiva, com a “defesa da individualidade de cada aluno e das diferenças individuais de toda ordem”. Ao fazê-lo, apresenta o contraponto de que a prática pedagógica é um trabalho realizado em âmbito coletivo, e para que a inclusão das diferenças ocorra, é preciso também educá-las para uma vivência em um cotidiano compartilhado.

Este autor apresenta também como o reconhecimento dessa heterogeneidade, ainda que em um contexto coletivo, impede o uso de práticas e procedimentos padronizados e massificados, e requiere a adaptação destes às especificidades de cada aluno, adaptando-se assim as “atividades, os recursos pedagógicos, os critérios de avaliação e, eventualmente, até parte dos objetivos” (OMOTE, 2006, p. 262).

Ainda que o reconhecimento dessa heterogeneidade perpassa pelo considerar e atender às “diferenças individuais de qualquer ordem” (OMOTE, 2006, p. 257), tornar condições como

o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade conhecidas no contexto escolar também é possibilitar a criação de possibilidades e estratégias adaptativas mais direcionadas, tornando-as facilitadoras da aprendizagem de crianças em idade escolar com necessidades educativas especiais, como as com TDAH (LIMA; OLIVEIRA, 2016).

De acordo com Asherson et al (2019, p.44), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno de neurodesenvolvimento que atinge cerca de 5% das crianças e adolescentes ao redor do mundo e, ainda que até 65% destes tenham remissão ou redução destes sintomas e prejuízo funcional, isto o “caracteriza como um transtorno crônico. Investigações em adultos sugerem taxa de prevalência em torno de 2,5 a 3%”.

Buitelaar, Richards, Van Der Meer (2019, p.36) caracterizam o TDAH como sendo um transtorno de neurodesenvolvimento

altamente hereditário e multifatorial, no qual fatores genéticos, frequentemente em combinação com fatores ambientais, constituem aspectos de risco para seu surgimento. Os mecanismos adjacentes ao TDAH são complexos e podem ser definidos em diferentes níveis. Os déficits cognitivos são frequentemente parte do transtorno e incluem prejuízos em função executiva, processamento de recompensas, déficits de tempo, vários aspectos da regulação atencional e orientação, processos perceptivos, regulação da excitação e variabilidade do tempo de reação. As alterações cerebrais vistas no TDAH são muito heterogêneas, sendo encontradas em todas as modalidades de imagem e estando presentes tanto na estrutura quanto na função cerebral, e envolvem um conjunto de desvios e atrasos.

Mattos (2020) discute que, por mais que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade seja considerado pela Associação Médica Americana (AMA) um dos transtornos mais estudados atualmente pela medicina, há diferentes posicionamentos dentro da comunidade científica sobre esta condição. Alguns questionam a medicalização na infância, se o TDAH não seria um rótulo para designar as crianças que se comportam de forma diferente no próprio ambiente escolar e, sobretudo, sobre o processo diagnóstico que se dá de maneira dimensional sobre uma condição que pode se apresentar de inúmeras formas combinadas.

Acerca do contexto escolar, Barkley (2002) aponta como algumas características que são considerados critérios clínicos operacionais podem se manifestar na escola, tais como a “dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e de trabalho, evitar ou relutar em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante; ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa e apresentar esquecimentos em atividades diárias” (BARKLEY, 2002 in LIMA; OLIVEIRA, 2016, p. 2).

Sabendo como estas características podem afetar o cotidiano escolar da criança, seja em

seu processo de aprendizado ou no convívio entre pares, a intervenção escolar é de fundamental importância, podendo até mesmo evitar que os educandos se desinteressem pela escola. Neste ponto, um dos grandes problemas é se e como a escola participa deste tratamento, seja pelo desconhecimento do TDAH e/ou pelas mais variadas razões (MATTOS, 2020, p. 43).

Abreu (2024) realizou um levantamento das concepções e práticas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental municipal da cidade de Teresina (PI), culminando na produção de um produto onde apresenta orientações para professores atuantes nesta etapa da Educação Básica acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Neste, a autora resgata orientações realizadas por Mattos (2015), a saber:

1. Fazer e combinar Rotinas Claras.
2. Divisão de Atividades em Partes Menores
3. Uso de Recursos Visuais
4. Implementação de Atividades Interativas
5. Oferecer Pausas Regulares
6. Uso de Técnicas de Reforço Positivo
7. Ambiente de Aprendizagem Adaptado
8. Adaptação de Métodos de Avaliação
9. Treinamento em Habilidades Sociais
10. Colaboração com Pais e Especialistas.

Já a pesquisa apresentada por Gallo (2019) resultou em um e-book com propostas descritas para serem aplicadas na sala de aula, após análise de como “se dá a inclusão dos estudantes com TDAH nas turmas do Fundamental I”. A autora do estudo descreve como

manteve-se atenta aos comentários docentes e à postura dos estudantes com TDAH, tendo sido possível observar que os professores desejam atender às necessidades dos alunos com TDAH, mas que demonstram insegurança diante da inclusão destes, pois com ausência de planejamento adequado aos estudantes com esse transtorno, faz com que o professor fique confuso para suprir tais especificidades.

Diante do exposto, podemos averiguar a importância de um planejamento adequado às especificidades dos alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), para que seja estabelecido um cotidiano condizente com seu ritmo de aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou realizar uma apresentação, a partir dos estudos encontrados, do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e de práticas que possam ser aplicadas na sala regular, a partir da perspectiva da Educação Inclusiva, para a inclusão de alunos que possuam esta condição. As duas pesquisas selecionadas foram produzidas no contexto de Mestrados Profissionais, que requer a apresentação de um produto final para sua conclusão. No

caso, ambas as pesquisas resultaram em guias fornecidos para as redes de ensino onde os estudos foram realizados, com apresentação do TDAH e direcionamentos práticos para o manejo da sala de aula regular.

Percebe-se que, a partir de levantamentos realizados pelas duas pesquisas, os professores demonstram certa insegurança para lidar com estudantes que possuam esta condição, baseada sobretudo na falta de formação específica sobre esta. Sabemos que são várias as condições possíveis na diversidade da sala de aula, mas o conhecimento das especificidades destas condições que vem se apresentando mais comuns podem resultar em caminhos para tornar o cotidiano mais inclusivo.

Esta pesquisa possui um caráter inicial, e seus resultados sugerem um estudo mais aprofundado e amplo sobre as produções que apresentam as práticas pedagógicas inclusivas desenvolvidas no contexto da sala regular direcionadas aos alunos com TDAH nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

REFERÊNCIAS

ABREU, Maria Helena Mendes de. **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): concepções e práticas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental municipal da cidade de Teresina-PI.** 2024. 124 f. Dissertação (Mestrado em Educação Inclusiva), Universidade de Pernambuco, Pernambuco, 2024. Disponível em https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=16469099. Acesso em: 8 out. 2024.

ASHERSON, Philip *et al.* Avaliando o TDAH ao longo da vida. In: **Guia para compreensão e manejo do TDAH da World Federation of ADHD.** ROHDE, Luis Augusto *et al.* (org.). Porto Alegre: Artmed, 2019. p. 44-66.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO. **TDAH - Histórias Reais.** YouTube, 04 de abril de 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XfAp8_706OU. Acesso em: 28 dez. 2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo.** Tradução: Luis Antero Reto [e] Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação especial. **A Educação Especial na Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva.** v.1. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010.

BRASIL. **Lei nº 14.254, de 30 de Novembro de 2021.** Dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Brasília, 2021. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114254.htm. Acesso em: 12 dez. 2022.

BRASIL. Ministério Da Educação. Secretaria De Educação Especial. **Educação inclusiva: a escola.** Organização: Maria Salete Fábio Aranha. v.3. Brasília, 2004.

BUITELAAR, Jan K; RICHARDS, Jennifer; VAN DER MEER, Dennis. Compreendendo os fundamentos da neurobiologia do TDAH. In: **Guia para compreensão e manejo do TDAH da World Federation of ADHD.** Organizadores: ROHDE, Luis Augusto *et al.* Porto Alegre: Artmed, 2019. p. 18-43.

CARVALHO, Milena Amzalak de. **O uso do jardim sensorial como ferramenta pedagógica na inclusão de alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.** 2023. 84 f. Dissertação (Mestrado em Gestão, Planejamento e Ensino), Centro Universitário UninCor, Três Corações, 2022. Disponível em https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=12273829#. Acesso em: 8 out. 2024.

COUTO, Taciana de Souza; DE MELO-JUNIOR, Mario Ribeiro; DE ARAUJO GOMES, Cláudia Roberta. Aspectos neurobiológicos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): uma revisão. **Ciênc. cogn.**, Rio de Janeiro , v. 15, n. 1, p. 241-251, abr. 2010 . Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212010000100019&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 08 jan. 2023.

FIGUEIREDO, R. V. **Escola, Diferença e Inclusão.** Fortaleza: Edições UFC, 2010.

GALLO, Rejane Cristina Schaffer. **Guia de práticas pedagógicas para atender estudantes com transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Ensino Fundamental I.** 2019. 79 f. Dissertação (Mestrado em Diversidade e Inclusão), Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9074225. Acesso em: 8 out. 2024.

LIMA, Dayana Priscila Dantas da Silva; OLIVEIRA, Ana Cláudia Maria de. Práticas pedagógicas facilitadoras da aprendizagem de crianças com TDAH. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. Disponível em <https://www.ufpe.br/documents/39399/2404382/OLIVEIRA%3B+LIMA%3B+CAVALCAN TI+-+2016.2.pdf/d25d7b85-ac6b-4de8-85c8-f930a1a4e09d>. Acesso em: 18 dez. 2022.

MATTOS, Paulo. **No mundo da lua: 100 perguntas e respostas sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).** 17 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

OMOTE, Sadao. **Inclusão e a questão das diferenças na educação.** Perspectiva, Florianópolis, v. 24, n. Especial, p. 251-272, jul./dez. 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10589>. Acesso em: 23 dez. 2023.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico.** 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007.

TRIBO TDAH. **Discurso na Câmara dos Deputados sobre TDAH, defendendo o PL 263021 como Projeto de Lei TDAH.** 13 jul. 2022. Instagram: @tribotdah. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Cf9zFi0pEWU/>. Acesso em: 03 jan. 2023.

UNESCO. **Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais.** 1998. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394>. Acesso em: 20 dez. 2023.